

جريمة تهريب الآثار في القانون الليبي

The Crime of Antiquities Smuggling under Libyan Law

طارق بشير أحمد العائب

محمد النوري سليم الجرباني

طالبة ماجستير، قسم القانون، الأكاديمية الليبية فرع مصراته

alabt92@gmail.com

mohamed.2025@arts.lam.edu.ly

للاستشهاد بالبحث :

طارق بشير أحمد العائب، محمد النوري سليم الجرباني، "جريمة تهريب الآثار في القانون الليبي"، مجلة عيون المسائل للدراسات الإسلامية 2/9 (2025)، 47-

.56

ملخص

يتناول البحث موضوعا هاما وهو جريمة تهريب الآثار في القانون الليبي ويهدف إلى معرفة المقصود بجريمة تهريب الآثار والأركان التي تقوم عليها والعقوبة المقررة لها ويقوم البحث على تساؤل مركزي مفاده: هل وضع المشرع الليبي إطار قانوني دقيق ومتكامل لجريمة تهريب الآثار من حيث التعريف والتجريم والعقاب؟ واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي لكونه المنهج المناسب لهذه الدراسة وكانت أهم النتائج التي توصل إليها أن المشرع الليبي لم بنص على هذه الجريمة في قانون حماية الآثار الليبي. الكلمات المفتاحية: تهريب الآثار، التجريم، العقاب، الجمارك.

Abstract:

This research addresses the important topic of antiquities smuggling under Libyan law. It aims to define the crime of antiquities smuggling, its constituent elements, and its prescribed penalties. The research is based on a central question: Has the Libyan legislator established a precise and comprehensive legal framework for the crime of antiquities smuggling in terms of definition, criminalization, and punishment? The researcher adopted a descriptive-analytical approach, deemed most suitable for this study. The most significant finding was that the Libyan legislator did not explicitly address this crime in the Libyan Antiquities Protection Law.

Keywords: Smuggling, Antiquities, Criminalization, Punishment, Customs.

مقدمة

تعد الآثار الركيزة الأساسية التي يستمد منها الإنسان معارفه حول الحضارات القديمة، فهي تمثل الشاهد المادي على تاريخ الشعوب وتطورها عبر الأزمنة، وتجسد الهوية الثقافية والإنسانية للأمم، غير أن هذه الثروة الحضارية باتت عرضة لمظاهر الاعتداء والنهب والتهريب، نتيجة لعوامل متعددة أبرزها ضعف الرقابة وتنامي الطلب في الأسواق غير المشروعة على المقتنيات الأثرية.

أهمية البحث:

تتبع أهمية هذا البحث من أهمية موضوعه إذ يتناول إحدى الجرائم التي تمس كيان الدولة الثقافي والحضاري كما تبرز أهميته من الناحية القانونية حيث إنه يسعى إلى تحليل الإطار التشريعي المنظم لحماية الآثار في ليبيا من خلال دراسة النصوص القانونية ذات الصلة في قانون حماية الآثار وقانون الجمارك وتتجلى أهميته كذلك من الناحية العملية في أنه يسלט الضوء على أوجه القصور والغموض التشريعي إن وجد.

إشكالية البحث:

تكمّن إشكالية البحث في تساؤل مركزي مفاده: هل وضع المشرع الليبي إطار قانوني دقيق ومتكامل لجريمة تهريب الآثار من حيث التعريف والتجريم والعقاب بما يكفل حماية فعالة للتراث الثقافي الوطني؟ ويتفرع عن هذا التساؤل عدة تساؤلات تتمثل في الآتي ماهية جريمة تهريب الآثار، ما هي الأركان الذي تقوم عليها هذه الجريمة، ما هي العقوبة المقررة لهذه الجريمة.

أهداف البحث:

- معرفة المقصود بجريمة تهريب الآثار.
- معرفة الأركان التي تقوم عليها جريمة تهريب الآثار.
- معرفة العقوبة المقررة لجريمة تهريب الآثار.

منهج البحث:

اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وهو المنهج الأكثر ملاءمة لطبيعة البحث القانوني الذي يتناول موضوعاً مهماً وهو (جريمة تهريب الآثار في القانون الليبي) فاستعملت المنهج الوصفي في جمع وتصنيف وعرض البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع البحث من مصادرها الأصلية والمتنوعة، متمثلاً في قانون حماية الآثار وقانون الجمارك. واستعنت بالمنهج التحليلي: وذلك من تحليل وتفسير النصوص القانونية: بالوقوف على دلالات الألفاظ والعبارات القانونية، واستكشاف مقاصد المشرع من وراء النصوص.

المبحث الأول: ماهية جريمة تهريب الآثار

تعد جريمة تهريب الآثار أحد أخطر الجرائم التي تمس بالجمال الثقافي والحضاري وذلك لكونها تطمس الهوية التاريخية للدول وتمنع الأجيال القادمة من كنوزها الثقافية والتاريخية، لذا سنتناول في هذا المبحث مفهوم التهريب في المطلب الأول ومفهوم الآثار في المطلب الثاني وذلك على النحو التالي:

المطلب الأول: مفهوم التهريب

سنوضح في هذا المطلب تعريف التهريب في الفرع الأول ثم أنواع التهريب في الفرع الثاني وذلك كالآتي:

الفرع الأول: تعريف التهريب

لم يعرف المشرع الليبي التهريب لأنه ليس من اختصاص المشرع تعريف المصطلحات وإنما اقتصر فقط على بيان صور التهريب المجرم قانوناً، وذلك في القانون رقم 10 لسنة 2010م بشأن الجمارك وتحديداً في المادة 203 منه التي نصت على أنه: " يعتبر تهريباً ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية:

إدخال البضائع من أي نوع إلى الدولة أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها.

إدخال البضائع إلى الدولة أو إخراجها بطرق غير مشروعة بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. إدخال العملة أو إخراجها من الدولة بما يجاوز المبلغ المطلوب الإفصاح عنه عند الدخول أو الخروج دون تقديم الإقرار الخاص بذلك..."

أما بالنسبة للفقهاء فقد أورد عدة تعريفات منها: " كل فعل يتعارض مع القواعد التي تنظم حركة البضاعة عبر الحدود سواء فيما يتعلق بفرض الضريبة الجمركية على البضائع حال إدخالها أو إخراجها من إقليم الدولة، أو بمنع استيراد أو تصدير بعض تلك البضائع"⁽¹⁾.

ويتبين من خلال هذا التعريف أن للتهريب نوعين اثنين: أحدهما تهريب متعلق بالتهرب من دفع الضريبة في حال ما إذا كان تصدير واستيراد البضائع مسموحاً به وهو ما يسمى بالتهريب الضريبي، والآخر متعلق بتهريب البضاعة ذاتها في حال ما إذا كان تصديرها واستيرادها غير مسموحاً به وهو ما يسمى بالتهريب غير الضريبي، وهذا ما يحيلنا إلى بيان أنواع التهريب في الفرع الثاني.

الفرع الثاني: أنواع التهريب

أجمع الفقه والقضاء على أن التهريب ينقسم من حيث الحق المعتدي عليه إلى نوعين اثنين وهما:
أولاً: التهريب الضريبي:

هو ما يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضائع وما يلحق بها بقصد التخلص من أدائها كلها أو بعضها وذلك بطريق إدخالها إلى إقليم الدولة أو إخراجها منه بطرق غير مشروعة (على غير مقتضى القانون) أو الشروع في ذلك.⁽²⁾
ثانياً: التهريب غير الضريبي:

هو ما يرد على السلع الممنوع استيرادها أو تصديرها، وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه القانون في هذا الشأن.⁽³⁾

(1) فايز السيد للمساوي، وأشرف فايز المنشاوي، موسوعة الجمارك والتهريب الجمركي، دار الكتب القانونية، مصر، 2004 م، ص 334 .

(2) فايز السيد للمساوي، وأشرف فايز المنشاوي، مرجع سابق، ص 335.

(3) نقض جنائي، جلسة 1967/3/7، في الطعن رقم 1290 لسنة 36ق، المجموعة، السنة 18، ص 334، قاعدة 68، المشار إليه في كتاب موسوعة الجمارك والتهريب الجمركي، مرجع سابق.

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية⁽¹⁾ في حكم لها مفاده أن التهريب بنوعيه سالفني البيان إما أن يقع فعلا أي بخروج البضاعة من إقليم الدولة وإما أن يقع حكما أي إذا لم تخرج البضاعة من إقليم الدولة، وبناء على ذلك ينقسم التهريب بنوعيه الضريبي وغير الضريبي إلى نوعين وهما:

التهريب الحقيقي (التام):

هو ما يقع بإتمام إخراج السلعة من إقليم الدولة أو إدخالها فيه حال خضوعها للحظر.⁽²⁾

التهريب الحكمي (الاعتباري):

يعتبر في حكم التهريب جميع الحالات التي لا تكون السلعة فيها قد اجتازت الدائرة الجمركية ولكن قد تلاومت مع جلبها أو إخراجها أفعال وصفها المشرع بأنها في حكم التهريب...⁽³⁾

وبعد أن تناولنا مفهوم التهريب من خلال بيان تعريفه وأنواعه سنبين مفهوم الآثار في المطلب الثاني.

المطلب الثاني: مفهوم الآثار

سنوضح في هذا المطلب تعريف الآثار لغة واصطلاحا في الفرع الأول ثم أنواعها في الفرع الثاني وذلك كالآتي:

الفرع الأول: تعريف الآثار لغة واصطلاحا:

أولا/تعريف الآثار لغة:

الآثار كلمة جمع مفردا أثر، وهو ما خلقه السابقون، والمأثور هو ما ورثه الخلف عن السلف⁽⁴⁾، وتتمحور دلالتها حول أربعة من المعاني وهي:

الأول: تتبع الشيء أو السير خلفه⁽⁵⁾.

الثاني: المكرمة⁽⁶⁾

الثالث: فهو ترك علامة يوصف بها الشيء⁽⁷⁾

الرابع: هو ما بقي من رسم الشيء أو ما تركه الأقدمون⁽⁸⁾

ويرى الباحث أن هذا المعنى الأخير هو المعنى الأقرب للمعنى الاصطلاحي للآثار لكون شقه الأخير المتمثل في أو ما تركه الأقدمون يفهم منه أن للآثار صلة بتاريخ الأمم وتراثهم وحضارتهم وثقافتهم وهذا ما يتمركز عليه المعنى الاصطلاحي للآثار.

(1) - نقض جنائي، جلسة 1971/1/13، في الطعن رقم 425 لسنة 1941، المجموعة، السنة 22، ص 463، قاعدة رقم 183.

(2) - فايز السيد اللساوي، وأشرف فايز المنشاوي، مرجع سابق، ص 337.

(3) - فايز السيد اللساوي، وأشرف فايز المنشاوي، مرجع سابق، ص 337.

(4) - إبراهيم ونيس وآخرون، المعجم الوسيط، المجلد الأول، الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر 1973م، ص 5.

(5) - الإمام العلامة أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري، لسان العرب، المجلد الرابع، حرف الراء، دار صادر، بيروت لبنان، ص 5.

(6) - المرجع السابق، ص 5

(7) - معجم اللغة العربية، المعجم الوسيط، الجزء الأول، باب الهزمة، كلمة أثر، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، تركيا اسطنبول، ص 5.

(8) - نبيل محمود حسن، الحماية الجنائية للبيئة الأثرية، دار النهضة العربية، 2012، ص 17.

ثانيا/ المعنى الاصطلاحي للآثار:

عرف المشرع الليبي الآثار في القانون رقم 3 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية بأنها "كل ما أنشأه الإنسان أو أنتجه مما له علاقة بالتراث الإنساني ويرجع عهده إلى أكثر من مائة عام".
أما بالنسبة للفقهاء فقد أوردوا عليها عدة تعريفات منها: "المنشأ الذي له قيمة معمارية وتاريخية خاصة وعمره أكثر من مائة عام"⁽¹⁾ كما عرفها آخر بأنها "كل عمل فني يمثل قيمة تاريخية أيا كانت أهميتها، سواء تعلق الأثر بعقار أو منقول"⁽²⁾
ويتضح من خلال هذه التعاريف أنه لا يعتبر الشيء أثرا ويصح أن يطلق عليه هذا المسمى والمساس به يشكل جريمة يجب أن تكون له قيمة تاريخية سواء كان عقارا أم منقولا، كما يؤخذ منها أن للأثر نوعان فقد يكون عقارا وقد يكون منقولا الأمر الذي سنتناوله في الفرع الثاني.

الفرع الثاني/أنواع الآثار:

تباينت التشريعات واختلفت في منهجها نحو تصنيف الآثار فالبعض يصنفها على أساس موطنها إلى وطنية وأجنبية والبعض يصنفها على أساس طبيعتها إلى ثابتة ومنقولة والبعض يصنفها على أساس محلها إلى برية وبحرية والبعض يصنفها على أساس أهميتها إلى مصنفة ومسجلة وطبيعية والبعض يصنفها على أساس مصدرها إلى آثار من صنع الإنسان وأخرى طبيعية⁽³⁾، ولما كان ذلك وباستقراء القانون رقم 3 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية يتبين أن المشرع الليبي قد أخذ بالاتجاه الذي يصنف الآثار على أساس طبيعتها إلى آثار عقارية ومنقولة وعرفها بالآتي:
أولا/ الآثار العقارية:

"هي بقايا المدن والتلال الأثرية والقلاع والصحون والأسوار والمساجد والمدارس والأبنية الدينية والمقابر والكهوف سواء كان في باطن الأرض أو على سطحها..."
ثانيا/الآثار المنقولة:

"هي المنقولات الأثرية التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الآثار العقارية ويمكن تحويلها من مكان إلى آخر دون تلف..."
وبعد أن أوضحنا مفهوم كلاً من التهريب والآثار يمكن تعريف جريمة تهريب الآثار بأنها إخراج الآثار من داخل حدود الدولة الليبية بطريق غير مشروع سواء تم الإخراج برا أو بحرا أو جوا.

المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بالتهريب والعقاب

يعدّ التهريب والعقاب أحد أهم الركائز التي يقوم عليها القانون الجنائي، إذ يهدف المشرّع من خلالهما إلى حماية الصالح العام وحقوق الأفراد، فالتهريب يُمثل الوسيلة التي يحدد بها القانون الأفعال التي تُعدّ خطرة ومخالفة للقيم الاجتماعية، بينما يشكل

(1) - نانسي محمود أحمد طه، الحماية الجنائية للآثار، دار الفكر والقانون، مصر، 2019، ص37.

(2) - المرجع السابق، ص37.

(3) - نانسي محمود أحمد طه، مرجع سابق، ص62.

العقاب الأداة التي يُواجه بها مرتكبو تلك الأفعال تحقيقاً للردع العام والخاص، لذا سنتناول في هذا المبحث الأحكام المتعلقة بتجريم تهريب الآثار في المطلب الأول والأحكام المتعلقة بعقوبة تهريب الآثار في المطلب الثاني وذلك كالآتي:

المطلب الأول: الأحكام المتعلقة بالتجريم

تُعَدّ جريمة تهريب الآثار من بين صور جرائم التهريب المنصوص عليها في المادة (203) من قانون الجمارك رقم (10) لسنة 2010م، وهي جريمة تقوم على ثلاثة أركان أساسيات وفيما يلي بيان كل منهما:

الفرع الأول: الركن الشرعي

يستند الركن الشرعي لجريمة تهريب الآثار إلى الأساس القانوني الذي يجرم الفعل ويحدد طبيعته غير المشروعة، فمن الناحية الدولية يُستمد هذا الركن من اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وهي المعاهدة التي أرسدت المبادئ العامة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار وحماية التراث الثقافي الإنساني⁽¹⁾، أما على الصعيد الوطني، فقد نص القانون الليبي في القانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن الجمارك تحت بند (المنع و التقييد) في المواد (22) و(23)، حيث نصت المادة(22) على أنه "كل بضاعة تدخل أراضي الدولة أو تخرج منها يجب أن تعرض على أقرب مركز جمركي من الحدود ويجب تقديم إقرار مفصل عن جميع البضائع التي تستورد أو تصدر وفقاً لما تحدده أنظمة الجمارك. ويتم تقديم الإقرار عند أو بعد وصول البضائع إلى المركز الجمركي، ومع ذلك يجوز للمدير العام أن يرخص بإيداع الإقرارات قبل وصول البضائع إلى أماكن التسريح الجمركي وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن وعلى كل مسافر أن يقدم نفسه للمركز الجمركي المختص وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن، في حين نصت المادة (23) على أنه "تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها، وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أي جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة".

وبذلك يتضح لنا أن الركن الشرعي في جريمة تهريب الآثار قائماً على تحريم صريح قانوني داخلي ودولي، يمنع المساس بالممتلكات الأثرية أو التصرف فيها خارج الأطر النظامية.

الفرع الثاني: الركن المادي والمعنوي

أولاً/ الركن المادي:

يتحقق الركن المادي لجريمة تهريب الآثار بقيام الجاني بنشاط إيجابي محظور قانوناً، يتمثل في إخراج الأثر المنقول المحظور تصديره إلى خارج البلاد أو إدخاله إليها دون إذن مسبق من السلطات المختصة، ولقيام الركن المادي يجب أن تتوافر شروط أساسية أهمها:

1. أن يصدر عن الفاعل سلوك مادي إيجابي، يتمثل في نقل الأثر إلى خارج إقليم الدولة أو إدخاله إليها بصورة غير مشروعة.

(1) عبد الحميد عبد الفتاح عبد الفضيل سعد، جريمة تهريب الآثار " دراسة مقارنة وتحليلية"، المجلة القانونية، المجلد 18، ع3، س2023، ص1540.

2. أن يتم هذا الفعل بالمخالفة للنظم الجمركية والإجراءات القانونية المعمول بها، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالبضائع أو الأشياء المحظور تصديرها أو استيرادها⁽¹⁾.

وتجدر الإشارة إلى أن إثبات الركن المادي في هذه الجريمة يُعد من المسائل المعقدة، نظراً لأن عمليات التهريب غالباً ما تُنفذ بواسطة شبكات منظمة تمتلك وسائل لوجستية متطورة وأساليب تمويه دقيقة، مما يتطلب تعاوناً دولياً وأدلة مادية دقيقة لإثبات واقعة التهريب⁽²⁾.

ثانياً/الركن المعنوي (القصد الجنائي):

تُعد جريمة تهريب الآثار من الجرائم العمدية التي لا تقوم إلا بتوافر القصد الجنائي العام لدى الفاعل، ويتحقق هذا القصد عندما يكون الجاني عالماً بطبيعة الشيء المهرب باعتباره أثراً، وعالماً بأن إخراجه أو إدخاله من أو إلى إقليم الدولة دون علم السلطات أو إذنها يُشكّل فعلاً مخالفاً للقانون، ثم تتجه إرادته رغم ذلك إلى ارتكاب هذا الفعل وتحقيق النتيجة الممنوعة⁽³⁾.

ومن ثم، لا تقوم الجريمة إلا إذا انصرفت إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المحظور، والمتمثل في إخراج الأثر أو عبوره فعلياً عبر حدود الدولة، سواء قام به بنفسه أو استعان في ذلك بوسائل أو أشخاص آخرين لتحقيق غرضه الإجرامي.

المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بالعقاب

ولما كانت الجريمة لا تكتمل إلا بوجود جزاء يردع مرتكبها ويحقق الردع العام والخاص، إلا أن المشرع الليبي ورغم خطورة هذا الفعل لم ينص صراحة في قانون حماية الآثار على جريمة تهريب الآثار ولا العقوبة المقررة لها الأمر الذي يقتضي الرجوع إلى أحكام قانون الجمارك بوصفها صورة من صور التهريب الجمركي، وباستقراء نصوص قانون الجمارك تبين أن المشرع فرق في العقوبة على حسب صفة مرتكب الجريمة وهذا ما سنوضحه على النحو التالي:

الفرع الأول: العقوبة إذا كان الفاعل مواطناً عادياً

تناول المشرع هذه العقوبة في المادة 204 من القانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن الجمارك والتي نصت على أنه "يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بغرامة يكون حدها الإقصاء ثلاثة أمثال الضرائب الجمركية مضافاً إليها ثلاثة أمثال قيمة البضائع أو مبلغ 1,000 د.ل ألف دينار أيهما أكبر وبالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع مصادرة البضائع موضوع التهريب، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبات المشار إليها أن تحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض وتنظر قضايا التهريب عندما تقيمها النيابة العامة وتحال إلى المحاكم على وجه الاستعجال"

(1) - علي محمد اعنينة، جريمة سرقة الآثار وتهريبها في القانون الجنائي الليبي، مجلة أبحاث قانونية، كلية القانون، جامعة مصراتة، ع 6، س 2019، ص 150.

(2) - عبد الحميد عبد الفتاح عبد الفضيل سعد، جريمة تهريب الآثار "دراسة مقارنة وتحليلية"، المجلة القانونية، المجلد 18، ع 3، س 2023، ص 1540.

(3) - شمس الدين الأخزوي، الحماية الجنائية للآثار المنقولة في القانون الداخلي. ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. 2003/2004، ص 58.

ويتبين من خلال هذا النص أن المشرع قرر عقوبتين لجريمة التهريب في حال ما إذا كان مرتكب الجريمة مواطناً عادياً وتتمثل كلاً العقوبتين في التالي:

أولاً/العقوبة الأولى:

متمثلة في الغرامة الذي يكون حدها الاقصاء ثلاثة أمثال الضرائب الجمركية مضافاً إليها ثلاثة أمثال قيمة البضائع أو مبلغ 1000 دينار أيهما أكبر.

ثانياً/العقوبة الثانية:

الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع مصادرة البضائع موضوع التهريب إضافة إلى مصادرة وسائل النقل إذا ما رأت المحكمة ذلك.

ويرى الباحث أن هذه العقوبة تحقق الغاية الأسمى للعقوبة وهي الردع العام والخاص وذلك لكونها جمعت بين أساليب متعددة للعقوبة تمثلت في العقوبة السالبة للحرية والعقوبة المالية والعقوبة المادية.

الفرع الثاني: العقوبة إذا كان الفاعل موظف جمارك

تناول المشرع هذه العقوبة في المادة 205 من القانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن الجمارك والتي نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3,000 د.ل ثلاثة آلاف دينار، كل موظف جمارك أساء استعمال وظيفته بأن قام بنفسه أو بالتواطؤ مع غيره على ضبط بضاعة أو وسيلة نقل على غير مقتضى القانون أو سلم بغير وجه قانوني بضاعة أو وسيلة نقل مضبوطة، أو يمتنع عن ضبط بضاعة أو وسيلة نقل تجب مصادرتها قانوناً، أو يتواطأ مع أي شخص على تهريب البضاعة أو يتغاضى عن ذلك أو يشترك في أي فعل من الأفعال المذكورة"

ويتبين من خلال هذا النص أن المشرع قد شدد العقوبة إذا كان الفاعل موظف جمارك بحيث تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمسة سنوات والغرامة الذي لا يزيد مقدارها على ثلاثة آلاف دينار وفي جميع الأحوال دون الإخلال بعقوبة أشد في قانون العقوبات أو قانون آخر.

خاتمة

بعد دراسة موضوع جريمة تهريب الآثار في القانون الليبي من خلال تحليل مفهوم التهريب والآثار، واستعراض الأركان المكونة لهذه الجريمة والأحكام المتعلقة بتجريمها وعقابها، يتضح أن مسألة حماية التراث الثقافي تمثل أحد أهم التحديات القانونية في الوقت الراهن. فقد بيّن البحث أن تهريب الآثار لا يمثّل مجرد اعتداء على أشياء مادية، بل هو اعتداء على هوية الدولة وتاريخها وذاكرتها الحضارية. كما أظهر البحث وجود ثغرات تشريعية جوهرية في الإطار القانوني الليبي، خاصة فيما يتعلق بعدم النص صراحة على جريمة تهريب الآثار في قانون حماية الآثار، مما اضطرّ إلى تطبيق أحكام قانون الجمارك باعتبار التهريب من صور التهريب الجمركي لذا توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تتمثل في الآتي:

نتائج:

عدم وجود نص خاص ومستقل يعالج جريمة تهريب الآثار في قانون حماية الآثار الليبي. مفهوم التهريب في القانون الليبي جاء ضمن قانون الجمارك دون تعريف مباشر، بل من خلال بيان صورته، وهو ما ينسحب أيضاً على تهريب الآثار بوصفه صورة من صور التهريب غير المشروع للبضائع المحظورة. جريمة تهريب الآثار جريمة عمدية تقوم على توافر الركن الشرعي والمادي والمعنوي، وتتحقق بمجرد القيام بالفعل الإجرامي بغض النظر عن تحقق النتيجة النهائية للتهريب. وجود تباين في العقوبات بحسب صفة الفاعل، حيث شُددت العقوبة على موظف الجمارك باعتباره مؤتمناً على حماية الحدود.

توصيات

ضرورة تعديل قانون حماية الآثار بإضافة نصوص صريحة تُجرّم تهريب الآثار ، بدلاً من الاكتفاء بقانون الجمارك. استحداث نيابة ومحاكم متخصصة في قضايا تهريب الآثار لضمان سرعة الإجراءات وتوفير خبرة قضائية متخصصة. تعزيز التنسيق المؤسسي بين مصلحة الآثار، ومصلحة الجمارك، وجهاز الشرطة، وجهاز الأمن الداخلي لتكوين منظومة رقابية موحدة. تدريب الكوادر الجمركية على التعرف على القطع الأثرية وتمييزها عن المقتنيات العادية، خاصة في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية. إطلاق حملات توعوية للمواطنين حول قيمة الآثار الوطنية وخطورة الاتجار بها أو نقلها بصورة غير مشروعة. تفعيل التعاون الدولي عبر اتفاقيات تبادل المعلومات مع الدول التي تستقبل الآثار المهربة، والاستفادة من قواعد البيانات الدولية المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. إنشاء قاعدة بيانات وطنية رقمية للآثار لحصر وتصنيف جميع القطع المعروفة والمفقودة، مما يسهل إثبات ملكية الدولة للقطع المهربة عند المطالبة باستردادها.

المصادر والمراجع

- أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري، لسان العرب، المجلد الرابع، حرف الراء، دار صادر، بيروت لبنان .
- شمس الدين الأخرزي ، الحماية الجنائية للآثار المنقولة في القانون الداخلي. ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس . 2003 /2004.
- عبد الحميد عبد الفتاح عبد الفضيل سعد، جريمة تهريب الآثار " دراسة مقارنة وتحليلية"، المجلة القانونية، المجلد 18، ع3، 2023.
- علي محمد أعينية، جريمة سرقة الآثار وتهريبها في القانون الجنائي الليبي، مجلة أبحاث قانونية، كلية القانون، جامعة مصراتة، ع6، 2019.
- فايز السيد للمساوي، وأشرف فايز المنشاوي، موسوعة الجمارك والتهريب الجمركي، دار الكتب القانونية، مصر، 2004 م .
- القانون الليبي رقم 10 لسنة 2010 بشأن الجمارك .
- معجم اللغة العربية، المعجم الوسيط، الجزء الأول، باب الهمزة، كلمة أثر، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، تركيا إسطنبول .
- نانسي محمود أحمد طه، الحماية الجنائية للآثار، دار الفكر والقانون، مصر، 2019 .
- نبيل محمود حسن، الحماية الجنائية للبيئة الأثرية، دار النهضة العربية، 2012 .